

BOLALAR TARBIYASIDA OILADAGI URF-ODATLARNING O'RNI

M.Mamtaliyeva

Oriental Universiteti Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

U.Tog'ayeva

Oriental Universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan milliy urf-odatlarimizning oilada farzand tarbiyasidagi muhim ahamiyatli jihatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Oila, tarbiya, ota-ona, farzand, urf-odat, an'ana, milliylik, sharqona tarbiya, mahalla, tarbiya usullari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные аспекты воспитания детей в семье наших национальных традиций, которые передаются от предков к потомкам.

Ключевые слова: семья, воспитание, родитель, ребенок, традиция, традиция, национальность, восточное воспитание, махалля, методы воспитания.

Annotation: this article reflects on the important aspects of our national customs, which are passed down from ancestors to generations, in the upbringing of children in the family.

Keywords: family, upbringing, parent, child, tradition, tradition, nationality, Oriental upbringing, neighborhood, methods of upbringing.

Tarbiya so'zi arabcha so'z bo'lib, "rivojlantirish, parvarish qilish, o'stirish; o'rgatish; ilm berish" degan ma'nolarni bildiradi. Demak, u bolaning komil inson bo'lib shakllanishidagi barcha jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu so'z yuqorida ta'kidlanganidek juda keng tushunchalarni anglatib, unga jadid ma'rifatparvari Abdulla Avloniy: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir", deya ta'rif juda to'g'ri ta'rif bergan edi. Darhaqiqat, bolaning voyaga yetishida, kamol topishida, hayotda o'z o'rniga ega bo'lishida tarbiyaning, aynan oiladagi tarbiyaning, hamda shu jarayonda ota-onalarimiz foydalanib keladigan milliy urf-

odatlarimizning ahamiyati juda kattadir. Ayniqsa, sharq oilalarida bola tarbiyasi alohida vazifa kasb etib, unda milliy urf-odatlarimizning o'rnini beqiyosdir. Urf-odat deganda kishilarning turmushiga singib ketgan, ma'lum muddatda takrorlanib turuvchi xatti-harakatlar, ko'pchilik tomonidan qabul qilingan xulq-atvor ko'nikmasi tushuniladi. Masalan, kichiklarning kattalarga salom berishi, uy-joyini saronjom saqlash, mehmonni alohida hurmat bilan kutib olib kuzatish, bayramlarda keksalar, bemorlar va yordamga muhtoj kishilar holidan xabar olish, qo'ni-qo'shnilarnikiga hasharga chiqish kabi o'zbekona urf-odatlarimiz borki, ular bizning qon-qonimizga singib ketgan [1].

Oila tarbiyasi deganda bobo va buvi, ota-ona, aka-uka, opa-singil va yaqin qarindosh-urug'larning bolalarga to'g'ri yo'l ko'rsatishi, tushuntirishi, namuna bo'la olishi orqali milliy odob-axloq normalari asosida tarbiyalanish tushuniladi. Urf-odatlar esa o'zida oilaviy turmush munosabatlarini va axloq qoidalarini namoyon etishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbek oilalarida chaqaloq tug'ilganidan to voyaga yetib, o'zi yangi oila qurguniga qadar quyidagi urf-odat marosimlari o'tkaziladi:

- To'y marosimlari bilan bog'liq bo'lgan urf-odatlar;
- Homilador ayol va tug'ilgan chaqaloqni asrash bilan bog'liq urf-odatlar;
- Chaqaloqni dunyoga kelishi bilan bog'liq urf-odatlar (suyunchi);
- Chaqaloq sog'ligini saqlashga qaratilgan urf-odatlar (chilla davri);
- Ism berish urf-odatlari;
- Chaqaloqni beshikka solish marosimi (beshik to'yi);
- Soch olish marosimi (soch to'yi);
- Tish chiqishi bilan bog'liq urf-odatlar;
- Bolalarning ilk qadam qo'yishi bilan bog'liq urf-odatlar;
- O'g'il farzandlarni sunnat qilish marosimi;
- Bolaning 12 yoshga to'lishi bilan bog'liq urf-odatlar (muchal to'yi);
- Yangi oila qurish urf-odatlari (nikoh to'yi);
- Kumush, oltin va olmos to'ylarini nishonlash bilan bog'liq urf-odatlar.

O'zbek oilalarida farzand dunyoga kelishi bilan milliy urf-odatlar ruhida tarbiyalana boshlaydi. Xususan, onalarimiz tomonidan bolani uxlatish uchun aytiladigan allaning

ahamiyati farzand kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi ona o'z allasi orqali bolaga ulug' ajdodlari haqida, vatanining shonli tarixi haqida, o'zining orzulari-yu armonlari, farzandining buyuk kelajagi haqida nolalar qiladi.

Yuqorida sanab o'tilgan to'y bilan bog'liq urf-odatlar bola tarbiyasida alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, bolalar to'y jarayonida uzoq-yaqin qarindoshlar bilan uchrashadi, ularni kutib olishdan to kuzatib qo'yishgacha bo'lgan jarayonda dildan suhbat qurishadi, yugurib-yelib xizmat qilishadi, kattalarni hurmat qilish, kichiklarni izzat qilishni, mehr-oqibat hamda eng muhimi milliy urf-odatlarimizni o'rganishadi.

Shuningdek oilada yoshi ulug' kishilarning bo'lishi ham bola tarbiyasi uchun muhimdir. Xalqimizda qari bilganini pari bilmas, degan naql bor. Zero, kekxa kishilar jonli tarix hisoblanib, yoshlarning milliy an'analar ruhida tarbiyalanishiga o'z hissalarini qo'shishadi. Ular hayotiy voqealar asosida kichiklarni tarbiyalashadi. O'zlarining boshidan kechirganlari va umr bo'yi atrofidagi insonlarning hayotidan chiqargan xulosalarini yoshlarga ibrat qilib ko'rsatishadi [2-3].

Oilada o'g'il bola va qiz farzand tarbiyasi bir-biridan farq qiladi. Milliy urf-odatlarimizga ko'ra, o'g'il bola oila boquvchisi, vatanni himoya qiluvchi shaxs sifatida tarbiyalansa, qiz bola esa ko'proq uy ishlari, tozalik, pazandalik, tikish-bichish va farzand tarbiyasi uchun mas'ul shaxs sifatida tarbiyalanadi. Shuningdek, oilada katta farzand boshqacha mas'uliyat bilan tarbiyalanadi. U uka-singillariga namuna bo'la oladigan, ularga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsata oladigan, ularning tarbiyasida ota-onasining yonida turadigan shaxs sifatida qaraladi.

Bolalarni tarbiyalashda oiladagi tarbiya jarayoni bevosita mahalla va maktab bilan hamkorlikda olib boriladi. Bu an'ana O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ham ularning hamkorlikda faoliyat yuritib, yosh avlodga o'zligimizni, muqaddas an'analarimizni singdirish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Xalqimizda "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona", degan ibratli naql bor. Bu ham o'zbek oilalarining o'ziga xos an'anaviy tarbiya usuli hisoblanadi. Ya'ni bolalarga qo'shnilar ham maslahat, tavsiya va tanbehlarini bemalol ayta olishadi. Sababi ota-onasi tomonidan ularga quloq solish kerakligi, ularning yonida ota-onasini hijolatga qo'yadigan ishlarni qilmasligi,

nojo'ya gaplarni gapirmasligi, doim hurmatini joyiga qo'yishi kerakligi uqtirilib kelinadi [4-5].

Xulosa qilib aytganda, oilada milliy an'analardan tarbiya jarayonida foydalanish bolalarda quyidagi holatlarning shakllanishiga yordam beradi:

- Kichiklarning kattalarga hurmatda bo'lishi;
- Mehmonning e'zozlanishi;
- Qarindosh-urug'larga mehr-oqibatli bo'lish;
- Vatanni sevish va himoya qilish;
- Bemorlar holidan xabar olish;
- Yordamga muhtoj kishilarga ko'maklashish kabi.

Oilada milliy urf-odatlardan unumli foydalanish orqali yoshlarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g'urur, millatlararo totuvlik, milliy mafkuraviy onglilik, milliy odob, fidoiylik, yurtga va oilaga sadoqat, ota-onaga hamda vatanga muhabbat, komillik kabi fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. T.:Ma'naviyat, 2009.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: O'qituvchi, 1992
3. O'. M. Asqarova, M.Hayitboyev, M.S.Nishonov. Pedagogika. T.:Talqin, 2008
4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 463-1-son. 29.08.1997
5. Ta'lim to'g'risida. 464-1-son 29.08.1997